

ӘОЖ 582:792

АКТЕРДІҢ СЕРІКТЕСІНІҢ СӨЗІН ҚАБЫЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ

ЕСІМХАНОВ АЛМАТ

магистрант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

БОЛЫСБАЕВ ДАУЛЕТХАН СЕЙТМАХАНОВИЧ

ф.ғ.к., профессор, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

МАХАНБЕТОВА НАЗЕРКЕ ӘДІЛХАНҚЫЗЫ

магистр оқытушы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

Түйін: Бұл мақалада актерлердің есту қабілеті сахнадағы қарым-қатынастың маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Тыңдау сахналық қойылымда маңызды рөл атқарады, шынайы өзара әрекеттесуді дамытады. Серіктестер сахнада бір-бірін шынымен тыңдап, естігенде, олардың сөйлеуі жанды және стихиялық болады. Жаңа қабылдау сезімі әр жолы қалай жүзеге асады? Серіктестің тікелей сезімдерімен байланысты жаңа нюанстардың, интонациядағы жартылай реңктердің және темп ырғағының пайда болуы арқылы. Серіктестің ішкі өмірін қабылдау және сөйлеудегі эмоционалды интонацияны білдіру қабілеті эмоционалды есту арқылы анықталады, оны сахналық сөйлеу сабақтарында дамытуға болады және дамыту керек.

Кілттік сөздер: сөйлеу, сахналық диалог, есту арқылы қабылдау, вербалды емес қарым-қатынас, эмоционалды есту, мидың функционалдық асимметриясы.

Қазіргі театр педагогикасында актердің шығармашылық табиғатын зерттеу маңызды ғылыми мәселелердің бірі болып табылады. Актерлік өнердің басты ерекшелігі – сахнадағы серіктестер арасындағы тірі қарым-қатынастың болуы. Бұл қарым-қатынас актердің серіктесінің сөзін қабылдау қабілеті арқылы жүзеге асады. Сахнадағы әрекет пен диалогтың шынайылығы актердің мәтінді жаттап айтуымен емес, серіктесінің репликасына саналы әрі эмоционалдық тұрғыдан жауап беруімен анықталады.

Диалогтық сөйлеу дағдыларын меңгеру театр студенттерінен сахналық сөйлеу сабақтарында қалыптасатын ерекше тыңдау сезімталдығын дамытуды талап етеді. Драмалық диалог тікелей қарым-қатынас заңдарына сәйкес құрылымдалған және тек сөйлеушінің де, тыңдаушының да белсенді қатысуымен ғана жүзеге асады. М.Бахтиннің айтуынша, тыңдаушының қабылдауы «белсенді түрде жауап береді және жауаптың бастапқы дайындық кезеңінен басқа ештеңе емес». Сахналық диалогта қабылдау мәселесі маңызды болып табылады, өйткені актердің ойыны, соның ішінде вербалды, серіктесінің сөздерін тыңдау және түсінудің бүкіл процесінде, кейде сөзбе-сөз оның алғашқы сөзінен бастап қалыптасады. Есту сезімталдығы мәселесі студенттерді оқытуда ерекше өткір болып табылады, бұл бізді актерлердің вербалды өзара әрекеттесу дағдыларын дамытуда жаңа тәсілдер іздеуге және жаңа мақсаттар қоюға мәжбүр етеді.

Сөйлеуді қабылдаудың екі арналы сипаты

Егер есту қабілетінің психофизиологиясына жүгінсек, есту қабілеті мен есту қабілетінің арасындағы айырмашылық тек бейне ғана емес екенін көреміз. Ол жарамды және ғылыми негізге ие. Бұлар, шын мәнінде, бір-бірінен іс жүзінде тәуелсіз екі түрлі есту сезімі.

Дәлел келтіру үшін сөйлеуді қабылдаудың физиологиялық механизмін қарастырайық. Мидың функционалдық асимметриясы бойынша зерттеулер оң және сол жақ жарты шарларда сөйлеуді қабылдаудың әртүрлі принциптерін көрсетеді.

Қазіргі ғылымда, Дакс пен Броканың, сондай-ақ сол жақ жарты шардың зақымдануымен байланысты сөйлеу бұзылыстарын ашқан Верникенің еңбектерінен бастап, мидың сол жақ жарты шарының сөйлеуді қабылдау мен сөйлеу өндірісіндегі басымдығын көрсететін көптеген фактілер жинақталды. Сарапшылар сөйлеуді қабылдау құрылымын түсінуді мағынаны түсінуге негіздейді. 1981 жылы Нобель сыйлығының лауреаты болған американдық ғалым Роберт Сперридің зерттеулері сол жақ жарты шардың вербалды функцияны қолдаудағы жетекші рөлінің сенімді дәлелдерін ұсынады (Брока мен Вернике салалары). Дегенмен, сол жақ жарты шардың сөйлеу ақпаратын өңдеудегі басымдығы абсолютті емес екені де айқын болды. Оң жақ жарты шардың сөйлеуді қабылдаудағы ерекше рөлін көрсететін дәлелдер біртіндеп жинақталды.

Осылайша, сөйлеуді қабылдаудың қос арналы сипаты туралы келтірілген дәлелдер сөйлеу ақпаратын вербалды лингвистикалық және вербалды емес экстралингвистикалық деп бөлуге негіз болады. Біріншісі адамның не айтатынымен, екіншісі кім сөйлейтінімен және қалай сөйлейтінімен байланысты. Тікелей қарым-қатынаста экстралингвистикалық арна тілдік арнадан тәуелсіз, сөздерден тыс пайда болады және олардың мағынасын күшейте де, тіпті керісінше өзгерте де алады.

Актердің ерекше естуі

Эмоционалды есту вербалды қарым-қатынастың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Вербалды есту көбінесе семантикалық ақпаратты қабылдаумен байланысты болса, эмоционалды есту адамның экстралингвистикалық қарым-қатынасының маңызды бөлігі болып табылады, дауыстың эмоционалды интонациясын қабылдауды анықтайды.

Жанды диалогтық сөйлеуде әрқашан хабарламаның эмоционалды контексті болады, ол сөйлеушінің әңгімелесушінің немесе әңгіме тақырыбына деген көзқарасымен анықталады. Бұл тек «естуші жан», яғни эмоционалды есту деп аталатын есту сезімталдығының ерекше түрі арқылы анықталатын астарлы сөздер, астарлы мәтіндер, кідірістер және айтылмаған сөздер.

Сахналық сөйлеуде диалогтың мазмұны көбінесе мәтіннің артында жасырылған ақпаратпен анықталады. К.С.Станиславский мәтіннің артында жасырылған астарлы мәтінді тірі жанның әуені деп атады. «Онсыз [астарлы мәтін] сөздің сахнада орны жоқ. Сахнада актерлер серіктесінің мәтінін тыңдап қана қоймай, сонымен қатар жолдар арасындағы айтылмаған, меңзелгенді қабылдауға және сезінуге тырысады. Және олар серіктесіне дәл осыған жауап береді. Қабылдау, қарым-қатынастың бір бөлігі ретінде, актерден сөйлеуге қарағанда әлдеқайда көп міндеттемені талап етеді. Жаратылыстану сәтінде сөздер ақыннан, астарлы мәтін актерден келеді. Актер пьеса мәтініне өз сезімдерінің әуенін жасауы және осы сезімдер әуенін рөлдің сөздерімен айтуды үйренуі керек». Ұлы режиссер шығармашылықтың мәнін дәл астарлы мәтінді анықтауда және оны жеткізуде көрді.

Актердің серіктесінің сөзін қабылдауы сахналық қарым-қатынастың негізгі элементтерінің бірі ретінде қарастырылады. Бұл процесс актердің назарын, эмоциялық сезімталдығын, ойлау қабілетін және әрекет ету мәдениетін қамтиды. Сондықтан аталған мәселені ғылыми тұрғыдан зерттеу актерлік шеберлікті жетілдірудің маңызды шарттарының бірі болып саналады.

Актерлік өнердегі қабылдау – серіктестің сөзі мен әрекетін сезіну, түсіну және оған сәйкес жауап беру процесі. Қабылдау барысында актер тек естіп қана қоймай, ақпаратты эмоционалды және интеллектуалды тұрғыдан өңдейді. Сахнадағы әрбір сөз белгілі бір мақсат пен әрекетке бағытталғандықтан, актер оның ішкі мазмұнын түсінуі қажет.

Театр теориясында қабылдау ұғымы сахналық қарым-қатынастың маңызды шарты ретінде қарастырылады. Белгілі театр реформаторы К.С.Станиславский актердің назарын өз сөзіне емес, серіктесіне бағыттауды талап еткен. Оның пікірінше, актер әрбір репликаны алғаш рет естіп тұрғандай қабылдағанда ғана сахналық өмір шынайы көрінеді.

Серіктестің сөзін қабылдау бірнеше психологиялық компоненттерден тұрады.

Біріншіден, бұл – назардың тұрақтылығы. Актер сахнада болып жатқан әрекетке толықтай көңіл бөлуі тиіс. Назардың әлсіреуі сахналық байланыстың үзілуіне алып келеді. Екіншіден, эмоциялық қабылдау маңызды орын алады. Серіктестің сөзі тек ақпараттық мазмұнға емес, белгілі бір эмоционалдық әсерге де ие. Актер сол эмоцияны сезініп, оған сәйкес әрекет жасағанда ғана көркемдік шындық пайда болады. Үшіншіден, ойды қабылдау ерекшелігі байқалады. Кейіпкердің сөзі мен оның шынайы ниеті әрдайым сәйкес келе бермейді. Сондықтан актер мәтіннің астарындағы мағынаны түсіне білуі қажет. Төртіншіден, қабылдау әрекетке ұласуы керек. Егер актер серіктесінің сөзін қабылдап, бірақ оған сахналық жауап бермесе, онда шығармашылық байланыс жүзеге аспайды.

Белсенді тыңдау – актердің кәсіби дағдыларының бірі. Бұл тек есту емес, серіктестің сөзін эмоциялық, психологиялық және логикалық тұрғыдан қабылдау үдерісі.

Сахналық қарым-қатынастың сапасы актерлердің бір-біріне әсер ету дәрежесімен анықталады. Тыңдай білетін актер серіктесінің әрбір репликасына жаңа реакция туғызады. Нәтижесінде диалог механикалық қайталау емес, тірі шығармашылық процесс ретінде көрінеді. Белсенді тыңдау актердің сахналық еркіндігін арттырып, көркем образдың табиғи дамуына мүмкіндік береді. Мұндай жағдайда көрермен сахнадағы оқиғаға сеніп, кейіпкерлердің ішкі әлемін тереңірек қабылдайды.

Актердің серіктесінің сөзін қабылдауы – актерлік шеберліктің маңызды құрамдас бөлігі. Ол сахналық әрекеттің табиғилығын қамтамасыз етіп, көркем бейненің шынайылығын арттырады. Қабылдау процесі назар, эмоциялық сезімталдық, ойлау және әрекет ету сияқты психологиялық факторлардың өзара байланысына негізделеді. Белсенді тыңдау дағдысы актердің шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейтіп, сахналық серіктестік мәдениетін қалыптастырады. Сондықтан актерлік білім беру жүйесінде серіктестің сөзін қабылдау дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөлінуі қажет.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Автушенко И.А. Эмоциональный слух и эмпатия актера на уроках сценической речи // Искусство сценической речи. - М., 2007.
2. Баллонов Л.Я., Деглин В.Л. Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий. - Л., 1976;
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1986.
4. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. - С-Пб., 2006.
5. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. - М., 1980.